

MAHMUD KAŞĞARLININ "DİVANÜ LÜĞƏT İT TÜRK" ƏSƏRİNİN TÜRKÇƏNİN TƏMƏL SÖZ FONDUNUN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ROLU

AĞAZADƏ XALIDƏ XANBALA
AGAZADE KHALIDA KHANBALA

Baku State University, SABAH groups, 4th year student in the specialty "History Teaching"

Baku, Azerbaijan

Bakı Dövlət Universiteti, SABAH qrupları, Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi

Bakı, Azərbaycan

Xülasə: Tarix boyu türklər daim diqqət mərkəzində olub. Türklərin olduğu bütün sahələrdə diqqətdə olduqları özünü büruzə verir: türklərin tarixi, mədəniyyəti və nəhayət dil məsələsi bunun bariz sübutudur. Tarix elmində bu mövzu ilə bağlı, bəzən obyektiv, bəzən də subyektiv fikirlər yazılıb. Lakin subyektiv yanaşaraq, təhriflər edərək yaxud türk tarixini "dəyişdirməyə" çalışanlara biz onlardan fərqli olaraq faktlarla yazırıq. "Türk demək, güc demək" ifadəsi məhz bu təhrif edilmiş məlumatlara cavabdır. Türklərin tarixindən danışanda türkcədən, söz fondunun öyrənilməsinin də önəmini tarixi nümunələr əsasında görürük. Hansı ki "Orxon-Yenisey yazıları" türklərin ilk yazılı abidəsi və Kaşğarının "Divanü lüğət it türk" ilk ensiklopedik lüğəti və daha artıq nümunələr gətirməyimiz kifayət edir. Beləliklə, türkcənin təməl söz fondu rolu daşıyan Kaşğarının lüğəti türklərin geniş areala yayıldığı dövrdə türk dili üçün birləşdirici rolu ilə yanaşı, Türk abidəsi kimi dəyərləndirilir. Hazırkı məqalədə, mövcud materiallar əsasında mövzunun araşdırılmasına cəhd ediləcəkdir.

Açar sözlər: Kaşğari, Türk lüğəti, Türk dilləri, nümunələr, ədəbi və elmi dəyər

THE ROLE OF MAHMUD KASHGARI'S *DİVANÜ LÜĞƏT İT-TÜRK* IN STUDYING THE FUNDAMENTA VOCABULARY OF THE TURKIC LANGUAGE

Annotation: Throughout history, Turks have always been in the spotlight. It is obvious that Turks are in the spotlight in all areas where Turks are present: history, culture, and finally, the issue of language is a clear proof of this. Sometimes objective and sometimes subjective opinions have been written in historical science on this topic. However, we are different from those who try to "change" Turkish history by approaching it subjectively, distorting it. We write with facts. "To say Turk means to say power" is the answer to this distorted information. When talking about the history of the Turks, we see the importance of studying the vocabulary of the Turkish language based on historical examples. For example, "Orkhon-Yenisei inscriptions" are the first written monument of the Turks, and Kashgari's "Divanü lüğət it türk" is the first encyclopedic dictionary, and it is enough to give more examples in this regard. Thus, Kashgari's dictionary, which plays the role of the main dictionary of Turkish, plays a unifying role for the Turkish language during the period when the Turks spread over a wide area, and is also a Turkish monument. This article will try to examine the topic based on existing materials.

Keywords: Kashgari, Turkish dictionary, Turkic languages, examples, literary-scientific value

Giriş. Mahmud Kaşğarlı ilk türk ensiklopediyasının müəllifidir. "Divanü lüğət it türk" adı da məhz "türk lüğəti", "türk sözlüyü" anlamındadır. Kaşğari müxtəlif coğrafiyalarda yaşayan türk boylarının ləhcələrini araşdırıb və qruplaşdırıb. Habelə sözlərin təhlili zamanı qrammatik və fonetik cəhətdən bəzi xüsusiyyətlərin məhz türklərə aid olduğunu göstərir ki, bu sadə məsələ deyildi. Müəllif burada dil məsələsi ilə yanaşı türklərin yaşadığı qədim coğrafiyanı, tarixinin keçmişə dayandığını əsas məsələ kimi ön plana qoyurdu "Divanü lüğət it türk" əsəri Kaşğarının türkə bağlılığını göstərir, məhz lüğətin Kaşğariyə bu qədər məşhurluq gətirməsinin səbəbi əsl türk sevgisidir. "Divanü lüğət it türk" əsəri əsrlərdən qalan mirasdır desək yanılmazdır. Lüğətdəki sözləri araşdıranda günümüzdəki sözlərlə səsleşən, hətta eyni sözlərin olması lüğətin zənginliyini və türk dilinin tarixiliyini göstərir.

Əsərin yazılma səbəbi və əsərin müqəddiməsi. Mahmud Kaşğarının öz tərcümeyi-halı, həyatı barədə geniş məlumatlar yoxdur. Hətta “Qutadqu bilik” əsərində belə Kaşğarının həyatı ilə bağlı məlumatlara rast gəlinmir. Müəllif haqqında məlumatları onun “Divanü lüğət it türk” əsərində rast gəlmək olar. Əsərin müxtəlif səhifələrində özü ilə bağlı yazıb: “*Muhammed oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Mahmud der ki...*” [1, s.7]. Kaşğarının Qaraxanlı dövründə yaşadığı, bəzi mənbələrdə verilən məlumatlara görə Qaraxanlılara mənsub şahzadə nəslindən olduğu, mənbələrin bir qisminə isə sırf Qaraxanlılar olmasa da, seçilən sinif və təbəqəyə mənsub olduğu göstərilir [1]. Lakin Kaşğar əyalətini tərk edib, türk toplumlarının arasında yaşayıb və türk boylarının (türkmən, oğuz, kırıqız və b.) dili ilə bağlı araşdırmalar aparıb [2]. Lüğətin yazıldığı yer məsələsi mübahisəlidir, belə mübahisələrə səbəb isə əsərdə yazıldığı yer ilə bağlı dəqiq məlumatın olmamasıdır. Bağdadda olarkən, yoxsa Bağdada gələnədək (Kaşğar ərazisində) yazdığı məsələsi dəqiqləşməyib, bununla bağlı tarixçilər müxtəlif fikirlər səsləndirirlər [4]. Lakin ən çox səsləndirilən fikir Bağdadda olarkən yazmağıdır [1, s.9-10] [3] [5]. Bağdadda yazılması bizim fikrimizcə düzgündür, çünki həmin dövrdə Bağdad dünya elm adamlarının, islam dünyasının da mərkəzi hesab edilirdisə, Kaşğarının lüğətinin də Bağdadda yazılması fikri daha məntiqlidir. Amma Bağdada nəyə görə gəldiyi, məqsədi nə olduğu məlum deyildir. Əsərin yazılma tarixi isə mənbələrdə belə göstərilir. “*Şu kitabı yazdığımız 466 senesi Timsah yılıdır. Kitaba 464 senesinin cemaziyel evvel guresinde (1072, ocak başlarında) başlandı ve dört kere düzenlendikden sonra 466 senesinin cemaziyel ahirinin 12.günü (1074, 10 şubat) bitmişdir*” [1] [3]. Beləliklə, lüğət 1072-1074-cü illərdə 4 dəfə düzəlişdən sonra təsdiqlənibdir. XI əsrdə artıq türklərin gücləndiyi-şərqdə Çin sərhədlərindən qərbdə Bizans torpaqlarına qədər uzanaraq şərqdə Uyğur və Qaraxanlılar, qərb hissədə isə Səlcuqluların idarəsində olduğu dövr idi. İslam mədəniyyəti yayılırdı və türkcə ilə ərəb-fars dilləri arasında rəqabəti artırırırdı. Maraqlı məqam budur ki, islam aləmi dini baxımdan isə Ərəb (Abbasi) xilafətinin tərkibində olmaqlarına rəğmən, siyasi cəhətdən türklərin üstün hakimiyyətini qəbul etməli idilər. Məhz bu vəziyyəti yaxşı görüb analiz edən və 1071-ci il Malazgird qələbəsi ilə ruhlanan Kaşğari ərəblərə türk dilini öyrətmək üçün bu əsərə başlamış, “türkcenin arapça ilə atbaşı yürüyecek ölçü ve kıymetde” [1] [3] [5] olduğunu göstərmək üçün əsəri yazmağa başlayıb. Əsərin girişində də türklərin gücünü, islam aləmində “türk günəşi” olduğunu, tanrının onların yaratdığını, onlara türk adını verdiyini yazaraq əlavə edir ki, “*Derdini dinlete bilmek ve türklərin gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur*” [1] [6]. Peyğəmbərin hədisini də yazmaqla islam mədəniyyətini ucalara qaldırdığını göstərir. Buxaralı və Nişapurlu inandığı 2 şəxsdən eşitdiyi hədisə görə peyğəmbərimiz “*Türk dilini öğreniniz. Çünkü onların uzun süren saltanatu vardır*” [1] [6]. Əsərin önəmini Kaşğari özü də yaxşı anlayırdı, özünə məşhurluq qazandıracağını, daim diqqətdə olacağını bilərək əsərin adını belə adlandırdığını yazırdı: “*Tanrıya sığınaraq -Divanü lüğəti-it türk-türk dillərinin kamusu adını vererek yazdım*” [3] [7]. Əsər yazılıb bitirdikdən sonra ərəb xəlifəsinə təqdim edilib. Lüğətin ilk səhifələrindən etibarən türkün gücünü, sadəliyini, mərhəmətini, tarixini, mərdliyini göstərməklə ərəblərə qarşı milli düşüncəmizin ağırlığını ortaya qoyubdur.

Əsərin strukturu. “Divanü lüğət it türk” əsərini sadəcə lüğət adlandırmaq düzgün olmaz. Çünki ədəbiyyat, coğrafi məsələlər, tarixi gerçəklikləri bütün əsas məsələləri özündə əks etdirən türk dünyası üçün yadigar qalan unikal əsərdir. Əsərin strukturu barədə danışmalı olsaq, Elm aləmində orijinal forması tək nüsxədə olsa da, tərcümə və təhlillərə görə üç və daha artıq cild kimi nəşr edilib. Bunlardan Besim Atalayın tərcümə nəşri daha çox oxunur və araşdırılır. Lüğətdəki sözlərin sayı ilə bağlı çoxlu fikirlər vardır. Belə ki, B. Atalayın 3 cildlik tərcüməsində 1943-cü ildəki nəşrində mündəricat hissəsində 8783 söz olduğu göstərilir, Carl Brocklemanın redaktə etdiyi “*Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmud al-Kaşğaris Divan Lugat at-Türk*” adlı əsərdə 7993 söz, Özbəkistandakı nəşrində isə 9222 söz, M. Vefa Nalbantın çalışmasında isə 5147 isim, 3477 feil olmaqla ümumilikdə 8624 söz olduğu göstərilir [4]. Fərqli rəqəmlərin göstərilməyinin səbəbi isə bəzi müəlliflər sözü tam şəkildə, şəkilçi əlavə ediləndə isə onu fərqli söz kimi götürmür, bəzi müəlliflər isə sözü və sözə şəkilçi əlavə ediləndə isə onu ayrı söz kimi götürdüklərinə görə söz sayı çox olurdu. Kaşğari öz gəzdiyi yerlərdə türk ləhcələrini öyrənib və fonetik, qrammatik cəhətdən araşdırırdı. Lüğətdə Uyğur, Oğuz, Türkmən, Kırıqız, Çiğillər, Arguların və başqa türk toplumlarının özlərinə xas sözləri də

var. Türk boylarının dil xüsusiyyətlərinin fərqliliklərini, müqayisəsini də verib. Lüğət ümumilikdə giriş daxil olmaqla 8 bölmədən ibarətdir: [3][7]

- 1) Hemze
- 2) Salim
- 3) Muzaaf
- 4) Misal
- 5) Üçlülər
- 6) Dörtlülər
- 7) Gunne

Bölmələr haqqında məlumatlar verilir belə ki, *Giriş* hissə 2-28 səhifə aralığını əhatə edir, Türklərlə bağlı gözəl məlumatlar yazmış və əlavə olaraq türk boylarının da adlarını çəkibdir. Kaşğari ən əsas boyları yazdığını, hansı ki onlarda oymaqları yazmadığını qeyd edir. “*Rum (Bizans) ülkesine en yakın olan boy Beçeneklerdir; sonra Kıfçak, Oğuz, Yemek, Başgirt, Basmıl, Kay, Yabaku, Tatar, Kırkız gelir. Kırkızlar Çin ülkesine yakındırlar. Bu boyların hepsi Rum ülkesi yanından doğuya doğru şöylece uzanır; gider: Çiğil, Tohsi, Yağma, Uğrak, Çaruk, Çomul, Uygur, Tangut, Kıtay. Kıtay ülkesi Çin’dir. Bundan sonra Tabgaç gelir; orası Maçin’dir. Bu boylar güney ile kuzey arasında bulunurlar. Bunların her birini değrede birer birer göstərdim*” [6][9]. Müəllifə görə ən hafif (yüngül) oğuzların dilidir, ən fasih (zəngil dil; aydın danışılan) isə Hakaniyə yəni Karahanlı (Qaraxanlı) türkcəsidir. [2]. Məhz bu səbəbdən Qaraxanlı türkcəsi ilə qarşılaşdırılır. Əsərdə türk ləhcələri içərisində Oğuzca ilə bağlı məqamlara yer verib. Buna əsas səbəb isə siyasi cəhətdən Səlcuqlu hakimiyyətinin olması hesab edilirdi. Məhz bu məlumatlar əsərin sonunda verilən Türk dünyası xəritəsi ilə səsləşir. *Həmzə* bölməsində saitle başlayan sözlərin sadalandığı bölmədir. *Səlim* kitabında sait olmayan sözlər verilib. *Muzaaf* kitabında eyni hərfi bir neçə dəfə işlədilmiş sözlərin olduğu bölmədir. *Misal* kitabında ilk hərfi illetli (𐰪 ya da 𐰫) sözlər sıralanır. Üçlülər və ya dörtlülər bölümündə isə üç və dörd hecalı sözlərin düzülüşüdür. *Gunne* bölməsində nazal səslərdən (-ng/-ñ) və ya (-nç) səslərini ehtiva edən sözlərin sıralandığı bölümdür [3]. Lüğətdə alt başlıqlar vardır ki, bizi məlumatlar ötürülüb. Habelə hər sözün türkcə kökənin əsası barədə, ərəbcə qarşılığı, sözün istifadə edildiyi yerlər, məsələn: atalar sözündə, xalqın işlətdiyi ifadə, habelə ləhcə fərqliliklərini göstərir. Mahmud əl-Kaşğari, illüstrasiyalı lüğət yazma səbəblərini belə izah edir: “*Kitab boyunca türklərin ədəb və biliklərini nümayiş etdirmək üçün oxuduqları şeir nümunələrini səpələnmiş şəkildə təqdim etmişəm. Həmçinin çətin və ya sevincli dövrlərdə uca fikirlərlə deyilən və ilk danışandan sonra nəsil-dən-nəslə ötürülən atalar sözlərini də daxil etmişəm. Beləliklə, kitab ən yüksək səvişədə və mükəmməl saflıq səviyyəsinə çatmışdır*” [4]. Əsərin davamında lüğət yazılarda istifadə edilən metotlar, fonetik və qrammatik cəhətdən xüsusiyyətləri qeydə alınmaqla yanaşı müqayisəli təhlil də veribdir. Xəritə də təqdim edib ki, türklərin yaşadığı bölgəni, qonşu xalqlar öz əksini tapıb. Bir çox mənbələrdə bu xəritə ilk türk tərəfindən çəkilən xəritədir. Əsərin sonunda isə əsərin uğurla yazılıb başa çatdırıldığını yazıb, əlavə olaraq isə əsəri yazdığı və bitirdiyi il barədə qeyd edib və Allah duası ilə əsəri bitiribdir.

Əsərin lüğət tərkibi. Unikal əsər barədə çox danışa bilirik, məlumatlar, araşdırmalar zəngindir. Bölmələrə ayıraraq məlumatlar verməyə çalışacağıq. Deməli, lüğətdə elə sözlər var ki, bugünkü günümüzə də işlənir, elə sözlər var ki, arxaikləşib yaxud dialektə çevirilib yaxud ümumiyyətcə həmin sözlərdən istifadə edilmir. Ümumişlək sözlər dilimizdə hal-hazırda istifadə edilən sözlər anlamındadır. Bu bütün sahələrə dair ola bilər, lüğətdə elə sözlər var ki, ya olduğu kimi ya da bir-iki hərf dəyişməsi ilə günümüze gəlib çatıb. Bu bölməyə aid, məsələn, “kəmşliq”-qamışlıq Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində istifadə edilir. Kömürlük sözü lüğətdə olan və ümumişlək söz kimi işlədilir. Əkinçiliklə bağlı “kagunluk” ifadəsi var ki hərf dəyişməsi ilə dövrümüze gəlib çatıb, g-v formasında, kagun-kavun-yemiş anlamındadır. Müasir Türkiyə türkcəsində istifadə edilir [8]. Belə təsərrüfatla bağlı kabaklıq, söğütlük kimi ifadələr dövrümüze gəlib çatıb. Lüğətin feil tərkibi də zəngindir, məsələn “ütildi” indi də işlənir, qoyunun başı ütüldü, yaxud toyuq ütüldü kimi ifadələrin işləndiyini demək mümkündür. Yaxud “asdı”, “aşdı” feilləri dövrümüze gəlib çatıb. “Arpa” sözü var olduğu kimi dövrümüze gəlib çatıb. Yaxud geyim sözləri var ki, “etek”-ətək ümumişlək sözdür. “Arı” sözü elə həşərat anlamında işlənir. Bu sözlə bağlı maraqlı məqam oradadır ki, “Arı” sözü

“Kitabi Dədə Qorqud”da işlənib, lakin mənası “saf, paklıq” anlamındadır (“Aydan arı, sudan duru” ifadəsi). Yılan sözü hərf dəyişimi ilə günümüzdə İlan sözü kimi işlənir. Yaxud “Örümçək” sözü Türkiyə türkcəsində hal-hazırda da belə istifadə edilir, Azərbaycan türkcəsində isə “hörümçək” formasında işlənir [12]. “Kaş” (qaş) sözünü də ümumişlək kimi götürmək olar, çünki ağ yaxud qara rəngli təmiz daşdır, ağ rəngdə olanla üzük daşı kimi istifadə edilə bilər. [I cild, səh. 152]. Müəllif izahını çox maraqlı formada verir. Bu daş susuzluqdan, oddan və s. qoruyur. Daşı parçaya bükürək oda atsanız, nə parça, nə də daş yanmayacaq [13]. Bu siyahını daha uzatmaq mümkündür. Digər kateqoriyalara dair sözlərə baxa bilərik. Həmçinin elə sözlər də vardır ki, dilimizin lüğət tərkibində var lakin, həmin sözün kökünə araşdırmamışıq. Araşdıranda görürük ki, sözün kökü elə unikal lüğətimizdəki sözlə eynidir. Məsələn, Türkiyə türkcəsində istifadə edilən “Tarım” sözünün kökü “tarıqlıq”, “tarıqçı” və bu tipli sözlərdi [14]. Çünki “tarımaq” feili, -lag² şəkilçisi də əlavə ediləndən sonra əkilən yer, nəşə yemək üçün əkilən yer, çörək, ekmək anlamında işlədilir. “Tarıqçı”-təsərrüfatçı, “tarıqlıq”-əkin yeri, anbar mənasındadır. Anbar deyiləndə burada “zahirə anbarı” da deyilir, zahirə söz ərəb sözüdür və mənası ehtiyatda saxlanan, yedek kimidir. Yəni ehtiyat üçün saxlanılan yemək, azuqə kimi istifadə edilir. “Pusuqluğ” sözü düşmən anlamındadır, günümüzdə işlətdiyimiz “pusqu”-düşmənin sizi tələyə salması məhz bu sözün kökəndir. Türkiyə türkcəsində istifadə edilən “Allıq” sözü Azərbaycan Türkcəsində isə “ənlik” kimi işlədilir. Lüğətdə qadınların yanaqlarına bəzək kimi vurduqları şey anlamında “ənglik” sözü işlənib (1-cild, 115). Müəllif əsərdə məişət həyatı ilə bağlı, yemək bişirmək üçün vasitələrə dair sözlərdən istifadə edib. Mətbəxə türklərin “aşlıq” (1-ci cild, 114) dediyi məlumdur. İndi baxsaq bizdə “aşbaz” sözü, Türkiyə türkcəsində “aşçı” məhz kökü bura dayanır. Kaşğari mətbəxdəki qab-qacağa isə “ayak” deyildiyini yazır və əlavə edir ki, oğuzlar ayak sözü yerinə “çanak” sözünü işlədirdilər [14]. Əlbəttə ki, yuxarıda sadaladıqlarımız lüğətin sözlərinin az qismidir. Bu sözlərin izahatı, araşdırılması günümüzdə də davam etdirilməkdədir. Biz sadəcə lakonik olaraq məlumat verməyə çalışdıq.

Lüğətdən nümunələr. Qeyd etmişdik ki, sözlər yazılarda müəllif nümunələrə də istinad edib. Bu nümunələrdən atalar sözlərini araşdırmağa çalışdıq. Ümumi olaraq araşdırmalara görə təkrarları çıxmaqla 282 atalar sözü olduğu bildirilir. Amma say məsələsi mübahisəlidir, 252 söz fikrini irəli sürən Abdülhad Nuridir ki, bu rəqəm irəli sürülən fikirlər içərisində ən az olanıdır. Səsləndirilən fikirlər içərisində ən yüksək rəqəm Huziahmed Mahmutov hesab edilir [11]. Əsərdə ən çox işlənən atalar sözləri içərisində, məsələn: “*Tüzün birle uruş, ütun birle üstərme. (Yumuşak huylu kimseyle vuruş çünkü o sana tahammül eder; alçak kimseyle zıtlasma çünkü o kabarıp kötülük eder.)*” (Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 106 yaxud “*Tüzün birle uruş ütun birle titreşme. (Yumuşak huylu kimseyle vuruş çünkü o sana tahammül eder; alçak ve sefih kimseyle zıtlasma çünkü o seni yener.)*” - Burada sadəcə üstərme-titreşme kimi sözlərin yaxınmənalı olduğunu göstərir. Sinonim atalar sözü kimi “*Oğlak yiliksiz, oğlan biligsiz. (Oğlağın kemiğində ilik olmadığı gibi çocukta da akıl yoktur.)*” 2-ci bölmədə işlənən “*Oğlan biligsiz. (Çocuklarda akıl yoktur.)*” Məhz bu səbəbdən bunlar bir atalar sözü kimi qəbul edilir. Bəzi atalar sözləri də var ki, onların sadəcə tərkib yerləri dəyişilib. Məsələn, “*Söğüt sölije, kađına kāsıña*” (*Söğüde tazelik, taravet yakışır; kayın ağacına kartlık yakışır.*)” digər bölmələrdə isə “*Kađına kāsıña, söğüt sölije. (Söğüde tazelik, taravet yakışır; kayın ağacına kartlık yakışır.)*” (Ercilasun-Akkoyunlu, 2014). Lüğətdə bu tipli on altı nümunənin olduğu göstərilir. Lüğətdəki atalar sözləri ilə bağlı araşdırma apararlardan biri Abdülhad Nuri hesab edilir. O, araşdırmalarında atalar sözlərinin türkiyə türkcəsində tam açıqlanmasını verməyə çalışıbdır. Nümunə kimi, “*Tapug tās yerer, tās başıg yarar.*” (*Hizmet taş yarar, taş baş yarar.*) *Hizmet ve muâvenet taş yürekli kimseleri, düşmanları bile hâdimine imâle etdirir mevkiinde darb olunuyor. Bu da emsâli bulunmayan savlardandır. İstanbul Türkçemize intikâl edememiş idi. İnşallah bundan sonra darb edildiyini iştiriz.*” [11]. Habelə burada işlənən sözlərin izahını verərək, həmin sözlərin hansı istiqamətlərdə, sahələrdə işləndiyini açıqlayıbdır. Məsələn, Bu tipli “*hakkında darb olunuyor, için darb olunur, darb edilir, mevkiinde darb edilmiş, makamında darb olunur, darb ve irâd olunur, meâlinde darb olunur, sadedinde darb olunuyor, terğibinde darb olunuyor, zemininde darb ediliyor, emrinde darb olunuyor, diye darb olunuyor*” [11]. Müəllif, 252 sözün olduğu fikrini irəli sürüb. Bu sözlərdən əlli beş atalar sözünün izahında Osmanlı türkcəsi ilə bənzədiyini yaxud yaxın məna kəsb etməsini

vurğulayır. Bu vəziyyətlə bağlı müəllif qeyd edir "Görülecektir ki bu risâleye toplanılan (atalar sözü)nden ancak yüzde onu miktarının Osmânlıcaları bulunabiliyor. Mütebâkîsi Türk babalarımızın Türkçe söyledikleri kıymetdâr sözler olduğu hâlde ekserimizin işitmediğimiz, görmediğimiz mesellerdir[11]. Lüğətdə olub lakin Abdülahad Nurinin əsərində vermədiyi atalar sözləri də var. Məsələn, "Alın arslan tutar küçin sıçğan tutmas. (Hileyle aslan tutmaq mümkündür; zorla sıçğan bile tutulmaz.)", "Alın arslan tutar küçün oyuk tutmas. (Hile ile aslan tutulabilir; fakat kuvvetle, bostan korkuluğu bile tutulmaz.)". Habelə elə atalar sözləri də var ki, A. Nuri tərəfindən əsərində atalar sözü kimi qəbul edilib, lakin Kaşğarinin lüğətində atalar sözü kimi keçməyib. Beş Nümunə var belə ki, "Umunç Tenrike tut. (Ricanı Allah'a (celle celâlühü) yap.)", "Kamug kişi tüz ermes. (Herkes bir (seviyede) olmaz.)", "Kılnu bilse kızıl keçer yaranu bilse yaşıl keçer. (Kadın zevceyle) hüsn-i mu,, âşeretı isterse kırmızı renk ipekli giyer, nâz ve ,, işve yapmak isterse yeşil renk ipekli giyinir.)", "Kuş balası kusınçığ, it balası oxşançığ. (Kuşun (henüz tüyü bitmemiş) yavrusu iğrenç, köpek yavrusu okşanacak kadar sevimli olur.)", "Ölüg yüzi tumlug. (Ölü yüzü soğuk.)". Bəzi sözlər atalar sözlərindəki sözlərin izahını verməyə çalışıbdır. "Başka kişinin malı mal sayılmaz.", BA, "Başkasının malı mal sayılmaz. (Başkasının malı senin elinde bulunsada da mal sayılmaz; çünkü geri alınır)"[11]. Bu siyahını davam etmək də olar. Ümumiyyətcə, Kaşğarinin lüğətində atalar sözləri məsələsi çox maraqlıdır. A. Nurinin araşdırmalarındakı atalar sözlərindən bir neçəsini qeyd edə bilərik ki, açıqlamalarından da bizim dövrümüzə səsleşənlər var, bu səsleşmə tələffüz yaxud məna cəhətdən anlaşılan bilənlərdir. Məsələn, "Erdem başı tıl- "Terbiye (menkabe)nin başı dil"; "Bār bakır yök altun- "Var bakır, yok altın."; "Bir tilkü terisin iki la soymas- "Bir tilki derisi iki def., a soyulmaz"; "Bir karga birle kış kelmes- "Bir karga ile kış gelmez."; "Birin birin miñ bolur, tama tama köl bolur- "Birer birer bin olur, damlaya damlaya göl olur."; "Tatsız Türk bolmas başsız börk bolmas- "Acem ve Kürtsüz Türk olmaz, başsız külah olmaz."; "Kul yagı, it böri- "Köle düşman, it (erin) kurdudur"; "Suw içürmeske sūt bīr- "Su içirmeyene sūt ver!"; "Kānıg kān bile yūmas- "Kan, kan ile yıkanmaz." [17]. Və daha başqa nümunələr mövcuddur ki, günümüzdəki atalar sözləri ilə səsleşir, diqqətlə baxanda bu uyğunluğu görmək mümkündür. Məsələn, "Bir karga birle kış kelmes"- Bu atalar sözünə baxanda asanlıqla görmək olur mənasını, "bir karga ile qış gəlməz". Elə burada işlənən "kelmes" tələffüz zamanında "gəlməz" kimi tələffüz olduğundan dövrlə səsleşir.

Əsərin qrammatik xüsusiyyətləri: Oğuz və digər mənşəli sözlərin müqayisəsi.

Ümumiyyətcə, lüğətdə türk boylarının məişət həyatı, yaşadığı yer və. s haqqında məlumat verilib. Oğuzları Kırgız, Kıpçak, Tuhsı, Yağma, Çiğil, Oğrak, Çaruk boylarıyla birgə saf Türkçə olaraq yalnız bir dilləri olan topluluklar arasında göstərir. Hətta türklərin danışdığı dillər arasında oğuz ləhcəsi olduğundan bəhs edir. Lakin iki ayrı idarəetmə olduğunu, Kaşğari həm də ki iki ayrı ləhcə kimi dəyərləndirir, bunun səbəbi kimi oğuzların farslarla yaxınlaşması bu səbəbdən də qismən fərqlilik olduğunu göstərir[18; səh. 44-45]. Hətta müəllif elə sözlərin oğuzların bilmədiyini yazıb. Oğuz ləhcəsindəki qrammatik xüsusiyyətlərini görə fərqləndirir. Onlardan əsas olanları belə qruplaşdırmaq olar:

1. /-ğ-, -g-, -ğ-, -g-/ -Oğuz qrupunda bu hərflər düşüb, işlədilmir. ço(u)muq < *çomğuk; tamaq < *tamğāk; qova (Oğuz) [549] < *qovgā. "Boğaz" sözü yerinə "gırtlak" işlədilir;

2. /t-, -t-/ > /d-, -d-/ -Oğuzlarda qrammatik cəhətdən mövcuddur ki, Kaşğari də əsərindəki sözlərin əksəriyyətinə /-t/ hərfini /-d/ hərfinə keçidi baş tutub. Ancaq /-t/ hərfi ilə oluan oğuz sözləri də var, "tamaq" "boğaz, gırtlak" və. s. [18].

3. /y-/ > /c-/ dəyişimi-sözün başında bulunan bütün /-y/ hərflərini /-c/ deyirlər.

Qrammatik xüsusiyyətlər qruplaşmasını davam etmək mümkündür. Lakin ümumi məlumat verməyə çalışdıq. Sadəcə əsas məsələ günümüzdə də oğuz, qıpçaq sözlərindən istifadə etdiyimizi göstərməkdir.

Nəticə. "Divanü lüğət it türk" əsərinin tərcümə işi ilə Kilisli Rifat Bilge tərəfindən ərəb hərfləriylə üç cild halında yayımlanmışdır. (İstanbul 1333-1335). Əsərin Besim Atalay, Robert Dankoff və James Kelly, Ahmet B. Ercilasun və Ziyat Akkoyunlu tərəfindən edilən tərcümələri də var. Əsər ayrıca müxtəlif dil və ləhcələrdə nəşr edilib. Azərbaycanda isə Ramiz Əskər tərəfindən araşdırılaraq nəşr edilib. Əsərin tək nüsxəsi isə *İstanbul Fatihdə Millet Yazma Eser Kütüphanesinde*

(Fatih-Ali Emiri No. 4189), 319 varak olan bu el yazması Şam'da Sâveli Muhammed bin Ebî Bekr (664-5/1266) tarafından müellif nüshasından istinsah edilmiştir. Bu el yazması İstanbul'da Ali Emîrî tarafından bir sahaftan satın alındıktan sonra ilim âlemine tanıtılmıştır"[2]. Ümumiyyətcə, M.Kaşğari tərəfindən yazılan "Divanü lüğət it türk " əsəri bütün türk dünyası üçün mötəbər əsərdir. Türk dilinin hərtərəfli, inkişaf yolunu, inkişaf yolunun öyrənilməsi üçün dəyərli əsərdir. Əsər sadəcə adi bir lüğət, sözlük deyildir, həm ədəbi abidə, həm də ki türk tarixini özündə əks etdirən dəyərli mənbədir. Müasir dövrümüzdə də türk dili, ümumtürk kimi ifadələrin gündəmdə olduğunu görürük. Ortaq türkcə türk bağlılığını möhkəmlətmək üçün nəzərdə tutulan vahid ünsiyyət vasitəsidir ki, İsmayıl Qasıralı tərəfindən irəli sürülən tarixi təklifdir. 15 dekabr, 2025 keçirilən *Dünya Türk Dili Ailəsi günü* adlı konfrans türk dili məsələsi ilə bağlı addımların atıldığını göstərir. Hansı ki, olan M.Kaşğari "Divanü lüğət it-türk" əsəri türk dünyasının dil və tarixinin əhəmiyyətinə görə UNESCO 2024-cü ili "*Dîvânu Lugâti't-Türk Yılı*" elan edildi. Beləliklə, öz dilimizə olan dəyəri hər sahədə göstərməliyik, türk dilinin misilsiz abidəsi təhlili daha inkişaf etməlidir və təbliğatlar, maarifləndirmə tədbirləri olmalıdır ki, indiki bəzi müasir gənclər öz gözəl sözlərimiz ola-ola avropa mənşəli sözlərə keçid etməsinlər!.

ƏDƏBİYYAT

1. Kaşğarlı Mahmud ve Divan-ı luğat-it türk-<https://ru.scribd.com/document/633014060/Divanu-turk-pdf>
2. DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK *Ansiklopedik sözlük* KÂŞGARLI MAHMÛD <https://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/divanu-lugati-t-turk-tees-1545>
3. *Dîvanü Lûgâti't-Türk Üzerine- Kaşğarlı Mahmud - Dîvanü Lûgâti't-Türk Üzerine Turuz - Dil ve Etimoloji Kütüphanesi.* <https://turuz.com › storage › Language › 0621-Di...PDF>
4. *Dîvânu Lugâti't-Türk*-<https://tdk.gov.tr/divanu-lugatit-turk/kasgarli-mahmud-ve-divanu-lugatit-turk/>
5. KÂŞGARLI MAHMÛD (d. 398/1008 - ö. 472/1090) dil âlimi, sözlük yazarı (*Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Karahanlı*) / <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kasgarli-mahmud>
6. [DÎVÂNÜ LÜGÂTİ'T-TÜRK VE KAŞGARLI MAHMUD](#)
7. *Divanü Lûgâti't Türk*, Besim Atalay Tercümesi, cilt:1, s:4
8. Besim Atalay; *Divanü Lûgâti-it-Türk Tercümesi*; TDK Yayınları; Ankara 1941
9. Kaşğarlı, a.g.e., C. I, s. 28
10. [KASGARLI MAHMUT Divan-i Lugat-i it-Türk Dizini](#)
11. [Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülhad Nûrî ve "Atalar Sözü"](#)
12. Besim Atalay *Divani Luğati it türk*(1) (4).pdf
13. [TÜRK İRFÂN VE MEDENİYETİNİN YAZILI BELGESİ: DÎVÂNÜ LÜGÂTİ'T-TÜRK](#)
14. <https://kasgarlimahmut.com/Divanu%20Lugat-it%20Turk/tariglag/>
15. [DÎVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK'TEKİ BAZI ATASÖZLERİNİN OKUYUŞ VE ANLAMLANDIRMA FARKLILIKLARI ÜZERİNE](#)
16. [DIVANU LUGAT I T TURK E GORE OGUZCA.pdf](#)
17. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173033>